

Червона стрічка

2(4), 2001

**ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ?**

**СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ**

**ИНЪЕКЦИОННАЯ НАРКОМАНИЯ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

«Червона стрічка», №2(4), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку партнерам по инфосети
и международным агентствам.

Редакция не ведет переписку с читателями.

Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.

Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).

Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.

При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6

Тел: (0572) 90-19-83

E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

2 2-я международная конференция по ВИЧ/СПИДу:
есть ли в Украине возможности лечения?

5 20 мая 2001 года — День Памяти умерших от СПИДа.

Обзор ситуации

6 Распространение инъекционной наркомании,
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди ПИН
в Харьковской области.

Нормативно-правовые аспекты

15 Постановление Кабинета Министров Украины
от 16 октября 1998 г. №1642.

Клинические аспекты

21 Актуальные вопросы диагностики нарушений
иммунной системы.

28 Антиретровирусная терапия при ВИЧ-инфекции/СПИДе
и роль лабораторного мониторинга в ее выборе.

35 Герпетическая инфекция: особенности течения,
диагностики, проблемы лекарственной резистентности.

42 Деякі діагностичні та терапевтичні труднощі в лікуванні
вірусних гепатитів у осіб із залежністю від
психоактивних речовин.

44 События в Украине.

45 Интер-новости.

В записную книжку

48 Словарь наркотического сленга.

20 МАЯ 2001 ГОДА — ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА

Сегодня в Украине от СПИДа уже умерло более 1 тыс. человек. Остаются жить еще многие тысячи ВИЧ-инфицированных — жить без большой надежды на лечение из-за дороговизны лекарств или хотя бы моральную поддержку. Остаются жить в страхе, что кто-нибудь узнает об их диагнозе, что их выгонят с работы, а врачи откажут им в медицинской помощи.

За период с 15 по 24 мая 2001 года специалистами Харьковского областного благотворительного фонда помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка», Молодежной организации медиков Харькова, Государственного центра социальных служб для молодежи были проведены многочисленные акции в учебных заведениях г. Харькова, посвященные 18-му Всемирному дню памяти умерших от СПИДа (в 2001 году — 20 мая). Акции проводились для того, чтобы вспомнить умерших от СПИДа, поддержать их родных и близких, тех, кто сегодня живет с ВИЧ-инфекцией или болен СПИДом, научить молодежь, как сохранить свое здоровье. В эти дни лекции по проблеме ВИЧ/СПИДа прослушали около 600 студентов Украинской инженерно-педагогической академии, лицея искусств №133, Харьковского техникума железнодорожного транспорта, ПТУ №1.

В течение недели в учебных заведениях города и общественных местах волонтерами «Червоний стрічки» распространялись плакаты «СПИД: для него нет границ..., для него нет возрастов...» и календарики «20 мая — день памя-

ти...». Проректорам и завучам по воспитательной работе учебных заведений были отправлены специальные письма, в которых мы описали цели проводимых акций. Плакаты и календарики также были переданы Управлениям городской и областной администрации, работающим напрямую с молодежью. Новой формой работы можно считать привлечение в ряды волонтеров школьников. 21 мая проведен семинар-тренинг для победителей Харьковского конкурса «Дівочий світ». Нужно отметить, что инициатива проведения такого семинара принадлежала самим его слушательницам. По окончании семинара волонтерам дано первое волонтерское задание: провести небольшие беседы просветительские беседы в своих классах, передать плакаты и сопроводительные письма завучам по воспитательной работе своих школ.

В эти дни на радиоканале «Харьков-2» и на молодежном канале областного государственного телевидения транслировались передачи, подготовленные организаторами акции. В телевизионных новостях и газетах «Слобода» тема также получила освещение. Нужно заметить, что далеко не все представители СМИ могут грамотно освещать события, связанные с такими серьезными темами, поэтому нам приходилось очень тщательно отслеживать весь процесс создания передач и публикаций. Нас, однако, не покидает надежда, что когда-нибудь любой журналист сможет сделать это самостоятельно, поэтому мы считаем своим долгом постоянно работать со СМИ. Важно также, что сегодня уже идет постоянный диалог по насущным проблемам сбережения и укрепления здоровья между представителями общественных организаций, здравоохранения и государственной власти всех уровней. Хочется верить, что вместе мы одолеем все.

Белоцерковский Ю.И.,
руководитель «СПИД инфоцентра»,
Шевченко А.С.,
председатель Молодежной организации
медиков Харькова.